

थारू जनजाति में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं समस्यायें जनपद लखीमपुर खेरी का एक भूगोलिक अध्ययन

Socio-economic Changes and Problems in Tharu Tribe. A Geographical Study of Lakhimpur Kheri District

Paper Id : 18777 Submission Date : 13/03/2024 Acceptance Date : 18/03/2024 Publication Date : 25/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10964923

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

करनजीत सिंह

रिसर्च स्कॉलर

भूगोल विभाग

कु. साकेत पी.जी. कॉलेज

अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

इस लेख में थारू जनजाति के लोगों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों और इसने उनके जीवन के तरीके को कैसे प्रभावित किया, इसका वर्णन किया। दूसरा, यह थारू जनजाति में रहने वाले पश्चिमी संस्कृति के अनुपात को प्रदर्शित करता है। बहरहाल, वर्तमान शोध यह बताने का प्रयास करता है कि ये समस्याएं उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं, और यह थारू जनजाति की संस्कृति की जटिलता के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है जो कि लखीमपुर खेरी जिले में उनकी समस्याओं का मुख्य कारण था। सर्वेक्षण हेतु शोधकर्ता द्वारा निदर्श गाँव उत्तर प्रदेश से बेला परसुवा को लिया गया है। निदर्श गाँव से 300 उत्तरदाताओं को यादृच्छिक रूप से चयन कर उत्तरदाताओं का व्यक्तिगत साक्षात्कार किया गया, जिन से प्राप्त आंकड़ों को विश्लेषित कर इस अध्याय में प्रदर्शित किया गया है परिवर्तनों के कारण थारू जनजाति के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आविर्भाव हुआ है। इन समस्याओं ने थारू जनजाति के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस लेख में थारू जनजाति की इन समस्याओं को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

In this article the problems faced by the people of Tharu tribe have been discussed. Described the different types of problems, challenges that came with it and how it affected their way of life. Secondly, it shows the proportion of Western culture living in the Tharu tribe. Nonetheless, the present research attempts to explain how these problems are affecting their lives, and it also provides information about the complexity of the culture of the Tharu tribe which was the main cause of their problems in Lakhimpur Kheri district. For the survey, the researcher has taken the sample village Bela Parasuwa from Uttar Pradesh. 300 respondents were randomly selected from the sample village and personal interviews were conducted, the data obtained from which was analyzed and displayed in this chapter. Due to the changes, various types of problems have emerged before the Tharu tribe. These problems have widely affected the socio-economic and cultural scenario of the Tharu tribe. In this article an attempt has been made to identify these problems of the Tharu tribe.

मुख्य शब्द

थारू जनजाति, समस्या, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, परिदृश्य।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Tharu Tribe, Problem, Social, Economic and Cultural, Scenario.

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 05 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। इनकी कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 83,544 है। 05 अनुसूचित जनजातियों में थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। इनकी जनसंख्या सभी जनजातियों की जनसंख्या का 77.40 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के मुख्यतः लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोण्डा, बहराईच, नैनीताल और गोरखपुर जिलों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के अलावा चम्पारण और दरभंगा, पूरब में असम के जलाईगुडी और पश्चिम में कुमाऊँ गढ़वाल तथा नेपाल में भैंची से पश्चिम में महाकाली के अन्चल तक फैली है। “थारू मंगोल प्रवृत्ति के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इनका कुछ औसत गाल फूले हुये, आँखें औसत से कुछ छोटी, नाक तथा बाल सीधे होते हैं एवं शारीरिक गठन सुडौल होता है।”

शोध क्षेत्र- लखीमपुर खीरी का परिचय

लखीमपुर खीरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इसकी प्रशासकीय राजधानी लखीमपुर खीरी शहर है। लखीमपुर खीरी जिला लखनऊ मण्डल का एक हिस्सा है। जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है।

प्राचीन इतिहास लखीमपुर खीरी क्षेत्र का लखीमपुर खीरी वस्तुतः दो क्षेत्र लखीमपुर और खीरी। लखीमपुर पूर्व में लक्ष्मीपुर नाम से जाना जाता था। खीरी लखीमपुर शहर से दो किलोमीटर दूर कस्बा है। खीरी शहर नाम की उत्पत्ति मुगल शासक सैयद खुर्द जिनकी मृत्यु सन् 1563 में हुई थी, के मकबरे के ऊपर बने अवशेष शहर के रूप में हुई है। एक अन्य मत के अनुसार खीरी नाम की उत्पत्ति खैर के वृक्षों से ली गयी है। खीरी क्षेत्र पूर्व में खैर के वृक्षों से आच्छादित था।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. लखीमपुर जनपद की थारू, जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन।
2. थारू जनजाति की समस्याओं को प्रकाश में लाना।
3. थारू जनजाति के विकास में आने वाली बाधाओं का पता लगाना।
4. आधुनिकीकरण का थारूओं पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करना।
5. थारू जनजाति विकास में सरकार के योगदान का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

थारूओं स्वदेशी समूहों ने स्थानीय वर्गीकरण और उपयोग में अपने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया (बोकर(2002)। वे संभवतः पश्चिमी तराई (यूनेस्को(2009)के मूल निवासी और सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 6.75% हैं (सीबीएस (2003)। थारू का धर्म और संस्कृति, अन्य आदिवासी लोगों की तरह, उनकी बाकी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई मान्यताओं और प्रथाओं की एक जटिल प्रणाली है (राजौरै(2007)। थारू वंचित समूह हैं और यहां तक कि शहरीकरण प्रक्रिया ने भी उनकी आजीविका पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाला है (शर्मा 2006)। थारूओं के स्वदेशी कौशल, प्रौद्योगिकियाँ और विशेषज्ञता सदियों पुरानी हैं, जिनका उपयोग वे अभी भी अपनी मुकाबला रणनीतियों में से एक के रूप में कर रहे हैं। उन्हें उपचार के लिए हर्बल दवाओं का भी ज्ञान है लेकिन वे आधुनिक चिकित्सा के बारे में बहुत कम जानते हैं (सिंह (2006)।

आजकल, ये थारू समुदाय अपनी आजीविका के लिए जटिल समस्याओं और सापेक्ष खतरों का सामना कर रहे हैं। उन्हें न केवल अपनी भूमि और संसाधनों की बेदखली और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें युगों से विकसित अपने सामूहिक ज्ञान के

विनियोग का भी सामना करना पड़ता है। का पारंपरिक ज्ञान औषधीय पौधों और फसलों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लिया जा रहा है, जबकि पारंपरिक गीतों और डिजाइनों का पर्यटन उद्योग के लिए व्यवसायीकरण किया जा रहा है। इन स्वदेशी लोगों के लिए स्वदेशी सांस्कृतिक संपत्ति अधिकारों का मुद्दा अधिक से अधिक जरूरी होता जा रहा है (बेंगवेयन, (2009)। ये लोग अभी भी काफी हद तक निर्भर हैं। स्थानीय खाद्य उत्पादन और कृषि-संबंधित आय पर। इसके अलावा, ये लोग संसाधनों के एक बड़े हिस्से को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं और पर्यावरणीय पालन के लिए सबसे बड़ी क्षमता और जिम्मेदारी रखते हैं (2003)।

सामग्री और

क्रियाविधि

आँकड़ों के स्रोत-

क्षेत्रीय सर्वेक्षण हेतु शोधकर्ता द्वारा निदर्श गाँव उत्तर प्रदेश से बेला परसुवा को लिया गया है। निदर्श गाँव से 300 उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकड़ों को विश्लेषित कर इस अध्याय में प्रदर्शित किया गया है।

1. प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का विशेष प्रकार से उपयोग किया जायेगा।

2. प्राथमिक आँकड़ों को एकत्र करने के लिये साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि एवं निरीक्षण आदि विधियों का प्रयोग किया जायेगा।

3. द्वितीयक आँकड़ों को एकत्र करने के लिये समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, जनगणना कार्यालय लखीमपुर खीरी आदि की सहायता ली जायेगी।

अतः सम्पूर्ण आँकड़ों को एकत्र कर विभिन्न सांख्यिकीय विधियों के द्वारा उनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

विश्लेषण

क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का विश्लेषण

उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

लैंगिक आधार

अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर-खीरी जिला से कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया जिसमें पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या 126 (42 प्रतिशत) और महिला उत्तरदाताओं की संख्या 174 (58 प्रतिशत) है।

तालिका संख्या: 6.1 उत्तरदाताओं का लैंगिक आधार पर वर्गीकरण

लिंग	वर्गीकरण
पुरुष	126 (42)
महिला	174 (58)

स्रोत स्वयं सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र से कुल 300 उत्तरदाताओं में से पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या 126 है तथा महिला उत्तरदाताओं की संख्या 174 है जो कि क्रमशः 42 प्रतिशत एवं 58 प्रतिशत है

शैक्षिक स्तर

क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान अध्ययन क्षेत्र से कुल 300 उत्तरदाताओं का व्यक्तिगत साक्षात्कार किया गया। व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाताओं से उनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में जानकारी चाही गयी। क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता के आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत उत्तरदाताओं को शैक्षिक योग्यता के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया जो कि क्रमशः निरक्षर, आठवीं तक, इंटर स्तर एवं स्नातक व उच्च वर्ग हैं।

तालिका संख्या: 6.2 उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण

शैक्षिक स्तर	वर्गीकरण
निरक्षर	123 (41)
आठवीं तक	72 (24)
इन्टर तक	81 (28)
स्नातक व उच्च	21 (7)
कुल	300 (100)

स्रोत: स्वयं सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका संख्या 6.2 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी जिला में निरक्षर उत्तरदाताओं की संख्या 123 है जो कि जिले से चयनित कुल उत्तरदाताओं का 41 प्रतिशत है जबकि आठवीं स्तर तक के उत्तरदाताओं की संख्या 72 है जो कि जिले से चयनित कुल उत्तरदाताओं का 24 प्रतिशत है। इसी प्रकार इंटर स्तर तक की योग्यता वाले जिले से कुल 81 उत्तरदाता चयनित हुए जो कि जिले के कुल उत्तरदाताओं का 28 प्रतिशत है। स्नातक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता 21 पाए गए जो कि जिले से चयनित उत्तरदाताओं का 7 प्रतिशत है।

परिवार के प्रकार

सामान्यतया: परिवार दो प्रकार का होता है- एकल व संयुक्त। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में सचूनाएँ एकत्रित की गईं। एकत्रित की गई सचूनाओं का विश्लेषण करने के उपरांत तालिका संख्या 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या: 6.3 उत्तरदाताओं के परिवार प्रकारों के आधार पर वर्गीकरण

परिवारों का प्रकार	वर्गीकरण
संयुक्त	93
एकल	207
कुल	300

तालिका संख्या 6.3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी जिला में 31.11 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवारों से तथा 68.89 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवारों से थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में थारू जनजाति के परिवारों में संयुक्त परिवार की प्रथा धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

व्यवसायिक क्रिया-कलाप

क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से उनकी व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में सूचनाएँ एकत्रित की गईं। अध्ययन क्षेत्र जिले के निदर्श ग्राम से 300 की संख्या में उत्तरदाताओं को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। चयनित उत्तरदाताओं से उनके व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी व सूचनाओं को भी एकत्रित किया गया। क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उत्तरदाताओं को पांच प्रकार की व्यवसायिक क्रियाओं में वर्गीकृत किया गया जो कि इस प्रकार है 1. कृषक, 2. कृषि श्रमिक, 3. श्रमिक (मौसमी प्रवासी व अन्य), 4. राजकीय सेवारत एवं 5. अनियोजित। अनियोजित के अंतर्गत वृद्ध, विद्यार्थी, गृहणी एवं बेरोजगारों को शामिल किया गया है। उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करने के उपरांत तालिका संख्या 6.4 में दर्शाया गया है।

अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी जिला से चयनित कुल 300 उत्तरदाताओं में 173 महिलाएँ एवं 127 पुरुष हैं। जिला से चयनित पुरुष उत्तरदाताओं में से 42 (33.33 प्रतिशत) कृषक, 20 (15.79 प्रतिशत) कृषि श्रमिक, 38 (29.82 प्रतिशत) श्रमिक (प्रवासी, मौसमी व अन्य), 11 (8.80 प्रतिशत) राजकीय सेवारत तथा 16 (12.28 प्रतिशत) अनियोजित के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार जिले से चयनित कुल महिला उत्तरदाताओं में से 106 (61.54 प्रतिशत) कृषक, 35 (20.52 प्रतिशत) कृषि श्रमिक, 7 (3.85 प्रतिशत) श्रमिक व अन्य, 16 (8.97 प्रतिशत) राजकीय सेवा, एवं 9 (5.13 प्रतिशत) अनियोजित श्रेणी के उत्तरदाता हैं। जिले से चयनित कुल उत्तरदाताओं में से कृषक के अंतर्गत 149 (49.33 प्रतिशत), कृषि श्रमिक के अंतर्गत 55 (18.33 प्रतिशत), अन्य श्रमिक 45 (15 प्रतिशत), राजकीय सेवारत के अंतर्गत 27 (9 प्रतिशत) तथा अनियोजित के अंतर्गत 25 (8.15 प्रतिशत) हैं।

पुरुष/ महिला/ कुल	कृषक	कृषि श्रमिक	श्रमिक (मौसमी, प्रवासी, अन्य)	राजकीय सेवारत	अनियोजित (वृद्ध, बेरोजगार, विद्यार्थी गृहणी)	कुल
पुरुष	42(33.33)	20(15.79)	38(29.82)	11(8.80)	16(12.28)	127 (100)
महिला	106(61.54)	35(20.52)	7(3.85)	16(8.97)	9(5.13)	173 (100)
कुल	148(49.33)	55(18.33)	45(15)	27(9)	25(8-33)	300 (100)
पुरुष/ महिला/ कुल	कृषक	कृषि श्रमिक	श्रमिक (मौसमी, प्रवासी, अन्य)	राजकीय सेवारत	अनियोजित (वृद्ध, बेरोजगार, विद्यार्थी गृहणी)	कुल
पुरुष	42	20(15.79)	38(29.82)	11(8.80)	16(12.28)	127 (100)
	33					
महिला	106(61.54)	35(20.52)	7(3.85)	16(8.97)	9(5.13)	173 (100)
कुल	148(49.33)	55(18.33)	45(15)	27(9)	25(8.33)	300 (100)

घरों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता का स्तर

विगत कुछ दशकों में थारु जनजाति के आवासों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। वर्तमान में थारु जनजाति के आवासों में सुविधाओं का विकास हुआ है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान शोधकर्ता द्वारा थारु जनजाति के आवासों का अध्ययन किया गया। जिसमें थारु जनजाति के आवासों में आधुनिकता का समावेश देखने को मिलता है यहाँ थारु लोग अपने आवासों की बनावट पर विशेष ध्यान देते हैं

क्र०सं०	प्रकार	उत्तरदाता (प्रतिशत)
1.	शौचालय	42.22
2.	स्नानागार	51.85
3.	रसोईघर	27.41

शौचालय: वर्तमान में निर्मल भारत तथा खुला शौचमुक्त अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु जागरूक किया जा रहा है परन्तु आज भी थारु जनजाति के पास शौचालय की सुविधा शत प्रतिशत लोगों के घरों में नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में चयनित उत्तरदाताओं से प्राप्त जवाब के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर-खीरी जिले में 42.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घरों में शौचालय उपलब्ध है।

स्नानागार: अध्ययन क्षेत्र में थारु जनजाति में सभी घरों में स्नानघर की उपलब्धता नहीं है। तालिका संख्या 6.7 के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर-खीरी जिला में 51.85 प्रतिशत घरों में स्नानागार की सुविधा उपलब्ध है इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में लगभग आधे थारु परिवारों के घरों में स्नानागार की सुविधा नहीं है।

रसोईघर: अध्ययन क्षेत्र में, थारु जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में सभी घरों में खाना पकाने के लिए पक्का रसोईघर नहीं है। बल्कि वे पारम्परिक रूप से निर्मित घास व मिट्टी के रसोईघर में ही खाना पकाते हैं। तालिका संख्या 6.7 के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर-खीरी में 27.41 प्रतिशत घरों में रसोईघर विद्यमान हैं।

घरों में उपलब्ध भौतिक सुख-सुविधाओं का स्तर-

भारत एक लोक कल्याणकारी देश है किन्तु उसके पश्चात भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण की दशा दयनीय है विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में। ऐसे में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में थारु जनजाति के आवासों में उपलब्ध सुख सुविधाओं की स्थिति को जानने का प्रयास

किया गया। क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को विश्लेषण के उपरान्त तालिका संख्या 6.8 में दर्शाया गया है।

तालिका: उत्तरदाताओं के घरों में उपलब्ध भौतिक सुख-सुविधाओं का स्तर (प्रतिशत में)

क्र०सं०	भौतिक सुख-सुविधाओं का प्रकार	उत्तरदाता (प्रतिशत)
1.	विद्युत कनेक्शन	86.67
2.	पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता	90.37
3.	संचार साधनों की उपलब्धता	65.93
4.	दुपहिया वाहन की उपलब्धता	47.41

स्रोत: स्वयं सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 6.8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर-खीरी जिले में 86.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घरों में विद्युत कनेक्शन हैं उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने के उपरान्त तालिका संख्या 6.8 में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि लखीमपुर-खीरी के 90.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घरों में पेय जल की पर्याप्त उपलब्धता है।

वर्तमान युग सूचना तकनीकी का युग है। इसी क्रम में अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं के घरों में संचार के साधनों (टीवी/रेडियो) की उपलब्धता पर उत्तरदाताओं से सूचनाएँ एकत्रित की गईं। उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करने के उपरान्त तालिका संख्या 6.8 में दर्शाया गया है। आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि लखीमपुर खीरी जिला में 65.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घरों में संचार के साधन उपलब्ध हैं।

कृषि सुविधाएँ एवं तकनीकी उपयोग का विस्तार

थारू जनजाति का पारम्परिक व्यवसाय कृषि ही रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से उनके पास स्वयं की कृषि भूमि, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, कृषि में उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का उपयोग, जैविक खादों का प्रयोग, मशीनों का उपयोग एवं कृषि आगतों को बाजारों तक पहुँच सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गयी हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करने के उपरान्त तालिका संख्या 6.9 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या: 6.9 उत्तरदाताओं को उपलब्ध कृषि सुविधाएँ व तकनीकी अनुप्रयोग का वितरण (प्रतिशत में)

क्र०सं०	कृषि सुविधाएँ व तकनीकी	उत्तरदाता (प्रतिशत)
1.	कृषि हेतु स्वयं की भूमि की उपलब्धता	66.67
2.	सिंचाई सुविधा की उपलब्धता	77.78
3.	उन्नत बीजों का प्रयोग	42.22
4.	कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग	74.81
5.	जैविक खादों का प्रयोग	14.07
6.	कृषि में मशीनीकरण	76.30
7.	कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच	66.67
8.	व्यापारिक रूप से पशुपालन	17.04

स्रोत: स्वयं सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22